

BUXORO TURAR-JOY ME'MORCHILIGI AN'ANALARI

Sh.Mirzayev¹

Ilmiy rahbar

Xasanov Feruz Anvarovich²

¹Buxoro muhandislik va texnologiya instituti. Dotsent

²Buxoro muhandislik va texnologiya instituti
Bino va inshootlar arxitekturasi mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570415>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Buxoro me'morchiligi, uy-joy, turar-joy binolari, usta Shirin Murodov, qurilish an'analari.

ANNOTATSIYA

Maqolada Buxoro turar-joy me'morchiligi an'analari va arxitektorlik, muhandislik durdonalari haqida malumotlar keltirilgan bo'lib ushbu ishlarning ko'plab istiqbolli namunalari zamonaviy qurilish mexanizmlariga integrativ tarzda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari ilmiy asosda tahlil qilingan

Qurilish inson bunyodkorlik faoliyatining asosiy shakllaridan biridir. Qurilish-bu moddiy ishlab chiqarishning sohasi bo'lib, unda ishlab chiqarish (sanoat korxonalari, energetik majmualar, yo'llar, magistral quvurlar va boshq.) va noishlab chiqarish (universitet va institut uylari, jamoat binolari, mehmonxona majmualari, va boshq.) vazifalarini bajaruvchi asosiy fondlar yaratiladi¹.

Yurtimizda ham jahon miqyosidagi talablarga javob beradigan investitsion muhit yaratilgan. Hukumat tomonidan investorlar uchun barcha qulayliklar yaratib berilgan. Shu sababli ham, mamlakatimizda 2017-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini kompleks rivojlantirish dasturi bo'lmish "Harakatlar strategiyasi"ni birinchi yo'nalishi ham aynan ushbu soxaga

yo'naltrilgan bo'lib, davlat va jamiyat qurilishiga keng imkoniyatlar yaratishga e'tibor qaratilishi ko'zda tutilgan edi.

Buxoro — Markaziy Osiyoning qadimiy shaharlaridan bo'lib, Buyuk Ipak yo'lidagi eng yirik va mashhur savdo markazlaridan biridir. Shahar umumjahon tamadduni rivojlanishining eng muhim bosqichlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan o'zining ming yillar davomida shakllangan boy va noyob tarixi bilan madaniy-ma'rifiy va ma'naviy-diniy qadriyatlarining rivojlanishiga ulkan hissasini qo'shib kelgani bilan butun dunyoda shuhrat qozongan.

Bugungi kunda Buxoro viloyatida yuksak me'morchilik an'analarning rivojlanganligi va qadimiy uy-joylarning ham asl holda saqlanganligi uchun turizm industriyasi va unga yondosh infratuzilmani rivojlantirishda band bo'lgan turistik faoliyat sub'ektlari soni jadal sur'atlarda oshib bormoqda.

¹ R.A. Norov "Qurilish jarayonlari texnologiyasi, qurilishni tashkil etish va rejalashtirish" T- 2019 7-b

Buxoro qadimgi va me'moriy jihatdan beqiyos shaharlardan biridir. 1997-yilda uning 2500 yillik yubileyi nishonlandi.²

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston shahar va qishloq uylar qurilishi, turar joy maskanlari va mavzuga aloqador bo'lgan metodologiya va tipologiyaga oid asarlar ichida, R.R. Abdurasulov, M.K. Axmedov, M.S. Babievskiy, A.A. Dmitriev, V.A. Maxkamov, A.V. Esonov, A.S.Uralov, X.M.Ubaydullaev, Toshtemirov R.T, Farmonov A. va boshqalarning ishlarini alohida ko'rsatish kerak bo'ladi. O'zbekiston xalq uylari arxitekturasi va qurilishi tarixini o'rganishga bag'ishlangan asarlar ichida V.L. Lavrov, V.A. Dmitriev, P.Z. Zoxidov, V.N. Varonina, Toshtemirov va boshqalarning ilmiy ishlari diqqatga sazovordir³.

Respublikamizda xususan Buxoro, Samarqand, Xiva kabi qadimiy shaharlardagi turli uy-joy va muassasalarning arxitekturasi va qurilishining o'rganilishida L.T. Adamov, X.A. Asomov, M.S. Bulatov, L.Karash, V.A. Dmitriev, O. Maxkamov, T.F. Kodirova, I.I. Notkin, I.S. Metport, F.Yu.Tursunov, A.S.Kosinskiy, V.Yakushev, R.Valiev, A.R. Taxtaev, I.M.Solixujav kabi Respublikamizning mashhur arxitektorlari katta hissa qo'shdilar.

TADQIQOT METODOLIGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Buxoro — kat ta karvon yo'li yoqasida joylashgan qadimiy shaharlardan biridir.

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Buxoro amirlik poytaxti hisoblangan. Bu erda uylar shahar sharoitidan kelib chiqqan holda, kichikroq qilib, ko'cha shakliga mos ravishda qurilgan. Shuning uchun ham Buxorodagi uylar 2-3 qavatli bo'lgan. Uylarning «birun» deyilgan tashqari qism, «darun» deyilgan ichkari qismi yordamchi binolardan iborat bo'lgan. Buxoro turar joylari «tobiston» — shimolga qaragan yozgi xonalar, «zimiston» — janub yoki g'arbga qaragan qishki xonalarga bo'lingan. Har bir xonalar majmui eshiklar orqali markaziy xonaga birlashgan. Baland shiftli yozgi xona mexmonlar uchun mo'ljallangan, u «madon» — markaziy va yordamchi xonalar ustida barpo etilgan. Koshinlar bilan bezatilgan «shohnishin» martabali mehmonlar uchun mo'ljallangan. Zallarning ichki qismi ikki sinchli devor va to'sinlar bilan yopilgan tomdan iborat bo'lgan. Devorning har ikkala tomoniga baland va past tokchalar, shuningdek ularga mos ravishda o'yma naqshli va bezak panjarali eshik, derazalar o'rnatilgan. Gumbazli masjidning mehrobi devori tik, ba'zan kvadratsimon botiq va bo'rtiq shakllar bilan bezatilgan. Binolarning shifti to'sin, vassa, naqsh o'yilgan hovuzaklardan iborat bo'lgan turar-joylarning ichi mehmonxonalariga qaraganda boyroq bezatilgan. Devorlarining tepa qismi ganch suvoq qilinib, «sharafa» karnizi o'rnatilgan.⁴

² Xolmurod Baxshullayevich Sayfiyev "Buxoro viloyatidagi tarixiy arxitektura obidalari ob'ektlarining turistik marshrutlari va infratuzilmalarini ishlab chiqish" Scientific Progress VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601 302-b

³ Mavlonova Gulandom Faxriddinovna Samarqand shahri sharoitida arzon va shinam o'rta qavatli turar joy va majmualarini barpo etish va arxitekturasini shakllantirish tamoyillarini yaratish Samarqand 2018-y 10-b

⁴ Azimova Muxayyo Barot ovna." XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro aholi turar joylari interer bezagi (Fayzulla Xo'jaev uy - muzeyi misolida)" Yevraziyskiy nauchnyy jurnal

1-rasm. Qadimiy turar joylarning zamonaviy old ko'rinishi

Sumalaksimon osilib turgan solinchoqlar, ko'p qismi qubbasimon tokchalar, o'yma namoyonlar bezak vazifasini o'tagan. Namoyonga geometrik shakllar yoki medalonlar, mehrob qubbalari, yassi dahana yoki davri-poya singari o'yma yoki chizma naqshlar bilan bezatilgan. Tokchani ustki qismi qori, muqarnas, iroqi singari gumbazchalarga ega bo'lgan. Tokchalari bo'lmagan bir sinchli devorlarga ganchdan quyma bo'rtma tokchalar o'rnatilgan. Tokchalar o'rtasiga chobaka — quyma stillashgan ko'za tasvirlangan panjara yoki tokchani ichki qismi hamda alibastr taxtaga xat kash panjara o'rnatish buxoroliklar uchun an'anaviy hisoblangan. Tokchalar qizil, ko'k, yashil kabi yorqin bo'yoqlar bilan bo'yalgan. Buxorolik boylarning uylari tokchalari mayda bo'laklarga ajratilmasdan naqshlar va ganch bezaklar bilan bezatilgan. Devoriy bezaklarning asosiy qismini guldonda turgan guldasta, gullayotgan daraxt shoxlari, majnuntol novdalari kabilar tashkil etadi. Tasvirlar bir qadar shartli bo'lsada, bezaklar ancha erkin ishlangan. Ular bir-biriga mutanosib bo'lib, ranglar yaxshi tanlangan, chiziqlar nafis. Bezaklar rangi to'qdan och rangga tomon yoki aksincha o'zgargan. O'simliksimon

bezaklar geometrik ganch bezaklari bilan uyg'unlashib ketgan. O'yma ganchlarga ko'pburchakli yulduzlarning geometrik shakli, shuningdek, gul, novda, buta singarilar tasviri tushirilgan. Namoyonlar foni o'rniga qarab turli ranglarga bo'yalgan. Shiftga ishlangan bezaklar xona ichini yanada ko'rkam qilib yuborgan. Shift yuzasi hovuzaklarga bo'lingan. Buxoro turar-joylarining shift va devor bezaklari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Buxoro xonalari devorlari somonli loy, ganch bilan silliqib suvab, pardoqlangan shokilasimon jimjimador araqilar, jozibador naqshlar, yakka-yakka o'yma oq naqshlar qo'llanilgan.

Qadimdan Turkistonning xalq me'morchiligida mehmonxonalar qurish, uni bezashga alohida e'tibor berilgan. Jumladan, Buxoroning amaldor va boylari hovlilarida mehmonxona asosiy o'rin egallagan. Mehmonxonalarining hajmi, uning kattalik va kichik qilib qurilishi xona soxiblarining jamiyatdagi mavqelariga bog'liq bo'lgan. Mehmonxona ko'pincha shimolga, ayrim hollarda sharqqa qaratib qurilgan. Mehmonxona xuddi yozgi va qishki xonalar kabi daxliz va madonga ega bo'lib, ularga nisbatan ikki baravar baland bo'lgan. Dahliz va madonlar ustida e'tiborli

mexmonlar uchun aloxida «shoxnishinlar» (shoh o'tiradigan joy) qurilgan. Xalq me'morchiligidagi bu unsur saroy me'morchiligidan olingan. Bunday shoxnishinlar Buxorolik ko'pgina amaldorlar uylarida bor. Misol qilib, Sharifbek, Ubaydullaxo'ja, Nurillaboy uylarida uchratish mumkin. Masalan, Shota Rustavelli ko'chasidagi yirik amaldorning uyidagi shohnishin devorlarida o'zgacha devoriy suratlar mavjud. Dahlizdan zina orqali shohnishiga ko'tarilganda g'arbiy devor ikki ravog'ining birida sovuq ranglarda ishlangan tog' manzarasi uzra xuddi osmondagi yulduzlar kabi qizil, ko'k gullar sochilgan. Ikkinchi ravoqda esa, an'anaviy ko'zali gulbutani eslatuvchi, ammo ko'k gultuvakdan unib chiqqan limon daraxti sariq mevalari bilan juda aniq chizilgan. Undan keyin joylashgan daricha ustidagi ravoqda esa, qirg'og'i tik qoyali dengizda suzayotgan oq elkanli kema tasvirlangan. Sharqiy devorning yarmida esa, baland tog'li dengiz ko'rfazi va unda suzayotgan kemalar tasviri ham sovuq ranglarda amalga oshirilgan.

Tasvirning bajarilish uslubi ovrupachaga o'xshasada, uni bajargan kishi mahalliy naqqosh ekanligi toqlar peshtoqidagi gullarning tasvirlanishida, mevali daraxt shoxlari, barglari va mevalarning simmetrik joylashuvida yaqqol ko'zga tashlanadi. Mehmonxona shohnishinida Ovrupo usulidagi tasvirlar paydo bo'lishiga tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, 1910 yillarda Buxoro madaniyatiga Ovruponing ta'siri kuchaygan va buxorolik naqqoshlardan Nabi Hafizov ba'zi uylarning naqqoshlik bezagida davriy matbuot, ot kritka va boshqalardan foydalanib, real tasvirlarni ishlagan.

NATIJALAR

Bir so'z bilan aytganda Buxoro me'morchilik maktabi XV - XVII asrlarga kelib o'tgan davrning eng ilg'or qurilish madaniyati an'alarini yanada rivojlantirgan. Ijodkor arxitektorlar, bilimdon binokorlar va muhandislar, qo'li gul ustalar tomonidan keng ko'lamdagi shaharsozlik ishlari amalga oshirilgan. O'sha davrdagi Buxoro me'morchilik maktabi Markaziy Osiyoda yagona etakchi kuch sifatida boshqa hududlar me'morchilik va binokorlik maktablarini rivojlantirishga ham katta xizmat qilgan. Buxoroning keyingi davr me'morchilik va binokorlik maktabi usta Shirin Murodov singari XX asrning yirik arxitektorlari tomonidan yanada rivojlantirilgan.

Buxoro shahrini tarixiy-me'moriy muzey-qo'riqxonaga deb e'lon qilinganligi haqiqatda ham bu erda naqadar muhim arxitekturaviy inshootlar borligidan dalolat beradi. Buxoroda nafaqat qadimiy masjid, madrasa va maqbaralar, balki turar-joy manzillarining ham qadimiy me'morchilik an'alariga mos tarzda qurilganligi bilan bevosita bog'liq.

XULOSA VA MULOHAZALAR

Xulosa qilib aytganda Buxoro yuqori shaharsozlik uslublariga ega, me'moriy dekor san'atiga boy, qoshinkorlik ishlari sifatli bajarilgan, ranglari tiniq, ko'rsatkichli arka va sferik gumbazlarining arxitekturaviy shakli va proporsiyalari uyug'unlashgan tarixiy yodgorliklarga serob shahardir va buyerdagi qurilish va arxitektura uslublarining asrlar mobaynida mustahkam, pishiq, bardoshli bir so'z bilan aytganda milliy me'morchilik an'alariga mos tarzda barpo etilganligi bugun ko'plab soha mutaxassislarining etirofiga sazovor bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni lex.uz.
2. R.A. Norov "Qurilish jarayonlari texnologiyasi, qurilishni tashkil etish va rejalashtirish" T- 2019 7-b.
3. Iskandarov Haytboy Xasanboy o'g'li "O'zbekiston respublikasida qurilish soxasidagi investitsion muhit" "Science and Education" Scientific Journal Volume 1 Issue 3.
4. Xolmurod Baxshullayevich Sayfiyev "Buxoro viloyatidagi tarixiy arxitektura obidalari ob'ektlarining turistik marshrutlari va infratuzilmalarini ishlab chiqish" Scientific Progress VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601 302-b.
5. Mavlonova Gulandom Faxriddinovna Samarqand shahri sharoitida arzon va shinam o'rta qavatli turar joy va majmualarini barpo etish va arxitekturasini shakllantirish tamoyillarini yaratish Samarqand 2018-y 10-b.
6. Latifjon Baxodirjon o'g'li Yoqubov "Qurilish ob'ektlaridagi muammolarni strategik tahlil qilish va prognozlashtirishning tashkiliyhuquqiy asoslari" scientific progress Volume 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601.
7. Azimova Muxayyo Barot ovna." XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro aholi turar joylari interer bezagi (Fayzulla Xo'jaev uy - muzeyi misolida)" Евразийский научный журнал.